

LAJU PERTUMBUHAN POPULASI

DISUSUN OLEH :

RAMISA UTARI

2210423019

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2025

PENDAHULUAN

Populasi merupakan kumpulan tumbuhan, hewan, ataupun organisme lain dari spesies yang sama yang hidup secara bersama dan melakukan proses berkembang biak. Sedangkan proses berkembang biak merupakan kemampuan dari suatu individu atau organisme untuk melakukan reproduksi dalam rangka mempertahankan keturunannya. Suatu populasi dapat mengalami perkembangan dengan baik jika memiliki persediaan pangan yang cukup dan luasan wilayah yang memadai. Populasi dapat mengalami suatu perubahan, baik perubahan dalam hal bertambah jumlah populasinya ataupun sebaliknya mengalami penurunan jumlah populasinya. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan dalam populasi penduduk yaitu kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi (Juliati dan Suparmini, 2022).

Penambahan terhadap populasi dapat disebabkan oleh karena masuknya individu lain yang berasal dari daerah lain (migrasi) dan karena adanya kelahiran (natalis). Pertambahan jumlah organisme ke dalam populasi ini disebut laju kepadatan yaitu jumlah organisme atau individu yang bertambah ke dalam populasi per satuan waktu. Pengurangan terhadap suatu populasi dapat disebabkan karena kematian (mortalitas) atau karena keluarnya individu dari populasi tersebut. (Syahputra dan Dono, 2007).

Tingkat pertumbuhan suatu populasi pada waktu 't' didefinisikan sebagai perubahan dalam jumlah per unit populasi pada periode waktu tersebut ($r_t = \frac{dn}{Ndt}$). Angka ini biasanya berubah seiring waktu ketika populasi bertambah atau berkurang. Laju pertumbuhan populasi dibagi 2 yaitu pertumbuhan populasi yang berbentuk eksponensial dan pertumbuhan populasi berbentuk sigmoid. Laju pertumbuhan populasi eksponensial dapat terjadi apabila suatu populasi mengalami kelimpahan atau cukup dari makanan yang diperolehnya. Sedangkan laju pertumbuhan populasi sigmoid dapat terjadi apabila suatu populasi mengalami ketersendatan dalam hal memperoleh makanan. Melambatnya kecepatan pertumbuhan populasi disebabkan tekanan lingkungan yang sudah bekerja, dimana semakin lama tekanan itu semakin membesar akibat daya dukung lingkungan sudah semakin dekat. Akhirnya besarnya kepadatan populasi hewan tersebut sampai pada batas keseimbangan daya dukung habitatnya (Molles, 2004),

Sitophilus oryzae merupakan contoh dari populasi hewan invertebrata yang dapat diamati secara langsung. Morfologi dari *Sitophilus oryzae* yaitu imago muda berwarna coklat merah dan umur tua berwarna hitam. Jika akan bertelur, kumbang betina membuat liang kecil dengan moncongnya sedalam kurang lebih 1 mm. *Sitophilus oryzae* dan *Sitophilus zeamais* merupakan hama utama yang merusak komoditas pertanian di penyimpanan seperti gandum, jagung, beras, dan sorgum (Campbell, 2002). Hama kumbang bubuk beras (*Sitophilus oryzae* L.) tergolong sebagai hama primer yang mampu menyerang hiji utuh. Serangga dewasa dan larva *Sitophilus oryzae* merusak biji-bijian dengan memakan karbohidrat dalam butiran biji sehingga terjadi penurunan susut berat pangan dan kontaminasi produk, mengurangi viabilitas benih, menurunkan nilai pasar, dan mengurangi nilai gizi (Ashamo, 2006).

Keberadaan populasi awal dari serangga hama dapat menyebabkan peningkatan kerusakan beras dari sisi kuantitas dan kualitasnya selama penyimpanan. Kerugian akibat serangga hama pascapanen dapat dipengaruhi oleh kepadatan populasi serangga hama pascapanen yang berasosiasi dengan bahan pangan di penyimpanan (Tefera *et al.*, 2011). Hal ini yang kemudian mendasari dilaksanakan praktikum laju pertumbuhan populasi yaitu untuk melihat laju pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada beberapa media serealia.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah. Stoples berukuran I liter dan karet gelang. Bahan yang digunakan adalah beras, ketan hitam, kertas label, kain kasa, dan *Sitophylus oryzae*.

Cara Kerja

Adapun cara kerja pada praktikum kali ini diantaranya ke dalam masing-masing stoples isikan 250 gram beras dan ketan hitam. Lalu infeskan 10 pasang *S. oryzae* dewasa. Tutuplah mulut stoples dengan kain kasa dan letakkan stoples pada tempat yang agak gelap di labotratorium. Lakukan pengamatan selama 4 minggu dengan selang waktu 1 minggu terhadap jumlah kumbang yang masih hidup dan jumlah yang mati. Keluarkan kumbang yang mati dari media. Selama pengamatan, catatlah suhu ruang dan kelembababan relatif. Hitung laju pertumbuhan kumbang beras tersebut dan buatlah kurva laju pertumbuhan dari masing-masing media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengamatan Laju Pertumbuhan Populasi Pada *Sitophilus Oryzae*

No	Minggu ke-	Media	Jantan		Betina		Suhu	Kelembaban
			Hidup	Mati	Hidup	Mati		
1	1	Beras	5	-	5	-	26	86
		Ketan Hitam	5	-	5	-		
2	2	Beras	8	-	22	-	28	96
		Ketan Hitam	4	-	3	-		
3	3	Beras	17	-	17	-	25	94
		Ketan Hitam	4	-	4	-		
4	4	Beras	19	-	11	3	25	94
		Ketan Hitam	1	-	2	-		

Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui bahwa telah terjadi natalitas dan mortalitas pada *Sitophilus oryzae* di berbagai media. Pada Tabel 1 didapatkan hasil bahwa minggu pertama pada beras terdapat 5 jantan dan 5 betina dan tidak ada yang mati dengan suhu 26 °C serta kelembapan 86, sedangkan pada ketan hitam terdapat 5 jantan dan 5 betina tanpa ada yang mati dengan suhu dan kelembapan yang sama dengan beras. Pada minggu ke-2 terdapat 8 jantan dan 22 betina tanpa ada yang mati dengan suhu 28°C dan kelembapan 96, sedangkan pada ketan hitam terdapat 4 jantan dan 3 betina tanpa ada yang mati serta suhu dan kelembapan yang sama dengan beras. Pada minggu ke-3 pada beras terdapat 17 jantan dan 17 betina tanpa ada yang mati dengan suhu 25°C dan kelembapan 96, sedangkan pada keta. Hitam terdapat 4 jantan dan 4 betina tanpa ada yang mati dengan suhu dan kelembapan yang sama dengan beras. Pada minggu ke-4 pada beras terdapat 19 jantan dan 11 betina dan 3 ekor yang mati dengan suhu 25 °C dan kelembapan 94, sedangkan pada ketan hitam 1 jantan dan 2 betina tanpa ada yang mati dengan kelembapan dan suhu yang sama dengan beras.

Pertumbuhan dan perkembangan dari *Sitophilus oryzae* dipengaruhi oleh faktor nutrisi dari media yang ditempatinya. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* sangat tergantung pada kualitas nutrisi dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, sterol, vitamin, asam nukleat, air, dan mineral. Protein merupakan unsur esensial yang dibutuhkan oleh imago serangga betina untuk produksi telur. Karbohidrat merupakan polimer polisakarida yang dibutuhkan serangga untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai sumber energi dan pertumbuhan populasi. Secara umum karbohidrat yang diserap oleh serangga dalam bentuk monosakarida dari bentuk disakarida dan polisakarida di dalam pencernaan makanan (Navarro *et al.*, 2019). Serangga-serangga di penyimpanan dapat mencapai pertumbuhan sampai dewasa pada kondisi kekurangan karbohidrat dalam makanannya (Nation, 2001).

Korelasi positif antar karakter populasi imago *S. oryzae* dengan persentase kehilangan bobot dan persentase beras berlubang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan populasi imago *S. oryzae* sehingga menyebabkan kerusakan yang tinggi pada beras dari varietas padi yang berbeda selama penyimpanan. Hasil penelitian Sayed *et al.* (2006) menunjukkan bahwa kadar air dan pertumbuhan populasi serangga memiliki korelasi positif dengan persentase kehilangan bobot dan persentase biji gandum yang rusak. Daya makan serangga berakitan dengan tingkat kelembaban yang mana kadar air yang rendah menjadikan biji lebih keras sehingga serangga hama sukar menggerak biji, sedangkan pada biji yang kadar airnya relatif tinggi, memiliki biji lebih lunak sehingga memudahkan serangga untuk menggerak dan mengkonsumsi biji atau beras. Campbell (2002), menyatakan bahwa jenis pakan berpengaruh terhadap tingkat oviposisi imago betina *S. oryzae*.

Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pertumbuhan populasi *S. oryzae* pada beras lebih banyak dibandingkan pada ketan hitam. Menurut Baker (1982) menyatakan bahwa amilosa merupakan feeding deterrent, sedangkan amilopektin sebagai feeding stimulan bagi *S. oryzae*. Komponen feeding deterrent dapat memperlama proses pencernaan dalam tubuh serangga, sehingga *S. oryzae* lebih mudah makan makanan yang sedikit. Komponen feeding deterrent. *S. oryzae* dapat bertahan hidup dengan baik pada makanan yang mengandung amilopektin namun mengalami kematian sebelum menjadi imago pada makanan yang mengandung amilosa. Amilopektin dalam makanan *S. oryzae* berfungsi sebagai feeding stimulan dan nutrisi esensial. Beras yang memiliki kandungan amilosa tinggi akan bersifat lebih resisten terhadap serangan *S. oryzae* dibandingkan dengan beras yang kandungan amilosanya lebih rendah (Navarro *et al.*, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui bahwa telah terjadi natalitas dan mortalitas pada *Sitophilus oryzae* di berbagai media.
2. Pertumbuhan dan perkembangan dari *Sitophilus oryzae* dipengaruhi oleh faktor nutrisi dari media yang ditempatinya. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* sangat tergantung pada kualitas nutrisi dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, sterol, vitamin, asam nukleat, air, dan mineral.
3. Pertumbuhan populasi *S. oryzae* pada beras lebih banyak dibandingkan pada ketan hitam. bahwa amilosa merupakan feeding deterrent, sedangkan amilopektin sebagai feeding stimulan bagi *S. oryzae*.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk praktikum berikutnya adalah praktikan diharapkan memahami materi yang akan dipraktikkan terlebih dahulu, serta praktikan harus mempersiapkan alat dan bahan praktikum dan mengkonfirmasi kepada asisten agar praktikum dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashamo MO. 2006. Relative susceptibility of some local and elite rice varieties to the rice weevil, *Sitophilus oryzae* L. (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Food, Agriculture & Environment* 4(1): 249-252. WFL Publisher. Finland.
- Baker, J.E. 1982. *Properties of amylases. From midguts of larvae of S. zeamais and S. granarius. Insect Biochemistry*, 13, 421-428.
- Campbell, J.F. 2002. Influence Of Seed Size On Exploitation By Rice Weevil, *Sitophilus oryzae*. *Journal of Insect Behavior*, 15(3): 429-445.
- Juliati, N., dan Suparmini, S. 2022. Pengembangan Media Pembelajaran Materi Dinamika Kependudukan Indonesia Untuk Siswa SMP Kelas VII Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Social Studies*, 7(3), 126-141.
- Molles, Manuel C.Jr. 2004. *Ecology Concepts And Applications*. Third Edition. Mc Grow Hill. New Mexico.
- Nation, J. L. 2001. *Insect Physiology and Biochemistry*. CRC Press: London.
- Navarro, D. M. D. L., Abelilla, J. J., Stein, H. H. 2019. Struktur dan karakteristik karbohidrat dalam pakan yang diberikan kepada babi: tinjauan. *Jurnal Ilmu Peternakan dan Bioteknologi* , 10(39): 1-17.
- Sayed, T. S., Hirad, F. Y., and Abro, G. H. 2006. Resistance Of Different Stored Wheat Varieties To Khapra Beetle, *Trogoderma granarium* (Everest) and lesser grain borer, *Rhizopertha dominica* (Fabricus). *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 9(8): 1567–1571.
- Syahputra, E., D. Priyono, dan D. Dono. 2007. Sediaan Insektisida *Calophllum Soulattri*: Aktivitas Insektisida dan Residu Terhadap Larva *Crocidolomia pavonana* dan Keamanan pada Tanaman. *Jurnal Hama Penyakit Tanaman Tropika*, 7(1): 21-29. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Tefera T, Mugo S. and Likhayo P. 2011. Effects of insect population density and storage time on grain damage and weight loss in maize due to the maize weevil *Sitophilus zeamais* and the larger grain borer *Prostephanus truncatus*. *African Journal of Agricultural Research* 6(10): 2249-2254.